

Т. М. Тимошенкова, Е. Н. Шестакова

ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ НА ФАКУЛЬТЕТАХ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Глоссарий терминов, используемых в учебном процессе на факультетах иностранных языков / под общ. ред. Т. М. Тимошенковой. – Харьков : Изд-во НУА, 2020. – 52 с.

Любой специалист в области иностранных языков, прежде всего переводчик, помимо фундаментальной подготовки чисто филологического характера должен обладать еще разнообразными сведениями, обеспечивающими корректное восприятие и адекватную передачу всей полноты содержания и особенностей формы текста оригинала в переводе.

Язык представляет собой средство лингвистического конструирования окружающей действительности, способ формирования и хранения человеческого опыта, знаний, культуры, механизм оперативного реагирования на любые политические, экономические, социальные, культурные события и перемены в жизни общества.

Переводчик, отвечающий современным мировым требованиям и стандартам, должен располагать информацией, охватывающей различные сферы жизни и деятельности народа-носителя иностранного языка: географические и климатические условия страны, ее флору и фауну, политическую историю государства, экономику и виды производственной деятельности населения, этнические национальные культурные ценности, литературу и искусство, нормы социального взаимодействия, правила речевого поведения.

Глоссарий, подготовленный кафедрой германской и романской филологии, содержит 200 терминов, используемых в практических курсах иностранных языков, в курсах теории и практики перевода, в теоретических курсах лингвистического, страноведческого и культурологического циклов, в практике использования в учебном процессе компьютерных технологий и, таким образом, послужит полезным дополнением к отраслевым учебным пособиям.